

Indonesian Journal of Educational Research (IJER)

Volume 1, Issue 5, November 2025, P. 149-150

Licensed by CC BY-SA 4.0

e-ISSN: 2986-7002

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18109598>

Analisis Kesenjangan Infrastruktur Literasi dan Budaya E-Busines Pada Komunitas Marjinal

Teachers' and Students' Perceptions of Musical Learning Models and Islamic Music in Islamic Education (PAI) Instruction

Sania Husna¹, Ayu Anggraini Hulu², Muhammad Ridho³, Fitri Handayani Harahap⁴, Nurbaiti⁵

¹⁻⁵Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: husnasania655@gmail.com¹, anggrainihuluayu@gmail.com², ridhomml7@gmail.com³, fitrihrp120555@gmail.com⁴, nurbaiti@uinsu.ac.id⁵

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of e-business platform strategies in marginal communities by examining the roles of infrastructure gaps and digital literacy in Wonosari Village, Deli Serdang Regency. The research focuses on how limited internet access, inadequate technological devices, and low digital skills influence the ability of marginal communities to utilize e-business platforms. A qualitative method was employed, using in-depth interviews with community members. This approach was chosen because it allows for a deeper exploration of the meanings and experiences that shape community interactions with digital technology. Thus, the study does not focus on hypothesis testing but rather on gaining a comprehensive understanding of the phenomenon. The findings reveal that the success of e-business strategies in marginal communities depends heavily on improving digital infrastructure. In addition, continuous enhancement of digital literacy is essential in strengthening community capability, along with adopting approaches that are sensitive to local cultural values. The study also emphasizes the importance of e-business platforms offering simple, user-friendly features and supportive assistance for small-scale sellers. Therefore, optimizing e-business adoption within marginal communities can be achieved more effectively through improved digital access, sustained education, and ongoing support from various stakeholders.

Keywords : *e-business, marginalized communities, infrastructure gap, literacy and culture.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi platform e-business pada komunitas marginal dengan meninjau peran kesenjangan infrastruktur dan literasi digital di Desa Wonosari, Kabupaten Deli Serdang. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana keterbatasan akses internet, perangkat teknologi, serta kemampuan digital memengaruhi kemampuan masyarakat marginal dalam memanfaatkan platform e-business. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik wawancara mendalam kepada masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena lebih mampu menggali makna, pengalaman, yang melatarbelakangi interaksi masyarakat dengan teknologi digital, sehingga penelitian tidak berfokus pada pengujian hipotesis, tetapi pada pemahaman fenomena secara lebih komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan strategi e-business pada komunitas marginal sangat bergantung pada peningkatan infrastruktur digital. Selain itu, literasi digital yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dan pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap nilai budaya lokal serta perlunya platform e-business menyediakan fitur yang sederhana dan dukungan yang ramah bagi penjual kecil. Dengan demikian, optimalisasi e-business pada komunitas marginal dapat lebih mudah tercapai melalui perbaikan akses, edukasi, dan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak.

Kata Kunci: *e-business, komunitas marginal, kesenjangan infrastruktur, literasi dan budaya.*

Article Info

Received date: 19 December 2025

Revised date: 22 December 2025

Accepted date: 01 January 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam cara berbisnis melalui platform e-business, seperti marketplace, media sosial, aplikasi pembayaran digital, dan lain-lain. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, platform tersebut dipandang sebagai alat penting untuk mendorong inklusi ekonomi, terutama di kalangan komunitas marginal yang selama ini memiliki akses terbatas ke pasar formal. Namun, meskipun peluang besar tersedia, efektivitas strategi e-business dalam komunitas marginal masih menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan data Badan

Pusat Statistik, pada tahun 2025 presentase penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang sebesar 3,11% dan mengalami penurunan sebesar 0,33% .

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Meskipun data BPS tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan terus menurun, masyarakat dari komunitas marginal masih kesulitan untuk masuk dan bersaing di pasar formal. Dengan kata lain, turunnya angka kemiskinan bukan berarti bahwa semua kelompok sudah mendapat kesempatan yang sama, terutama bagi mereka yang ingin memanfaatkan e-business. Beberapa penelitian telah mengungkap bahwa kesenjangan infrastruktur seperti ketersediaan internet yang stabil, perangkat keras dan lunak, serta akses listrik merupakan kendala utama bagi adopsi teknologi oleh komunitas terpinggirkan. Di samping itu, literasi digital dan literasi bisnis juga memainkan peran penting: keterampilan memahami dan menggunakan teknologi, seringkali masih rendah. Faktor budaya termasuk kepercayaan, norma-norma sosial, serta bahasa juga mempengaruhi bagaimana anggota komunitas marginal melihat, menerima, atau menolak platform e-business.

Pengenalan fintech, penggunaan platform E-Business masih sporadis karena infrastruktur dan budaya lokal (Afifuddin, 2024). Menurut (Musyriyah & Saal, 2024) memberikan hasil bahwa Platform DiKe terbukti efektif membantu UMKM meningkatkan pemasaran digital. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan akses infrastruktur internet dan rendahnya keterampilan digital pengguna. Selain itu, (Utami & Widiati, 2025) menunjukkan bahwa Digital branding lewat platform e-commerce mampu meningkatkan visibilitas dan penjualan produk lokal. Akan tetapi, tantangan yang muncul adalah keterbatasan pengetahuan teknis, biaya promosi, dan kemampuan membuat konten visual. Sebaliknya, (Nasila & Napu, 2024) mengatakan bahwa Inovasi digital (termasuk fintech syariah) berperan besar dalam pemberdayaan masyarakat marginal dan menunjukkan bahwa literasi budaya dan keuangan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan strategi e-business bagi komunitas marginal. Selain itu, (Asir et al., 2024) menyoroti bahwa Pemasaran berbasis komunitas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perdagangan lokal. Namun, keterbatasan budaya konsumsi digital masih menjadi kendala.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*Novelty*) dengan mengintegrasikan analisis kesenjangan infrastruktur, literasi digital maupun bisnis, serta faktor budaya dalam satu kerangka kajian yang utuh. Selain itu, penelitian ini menguji keterkaitan ketiga aspek tersebut secara kontekstual pada komunitas marginal di Desa Wonosari, Kabupaten Deli Serdang, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang determinan keberhasilan strategi platform e-business di komunitas marginal sekaligus memberikan rekomendasi yang spesifik dan berbasis konteks lokal.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesenjangan infrastuktur literasi dan budaya e-busines pada komunitas marginal dengan meninjau peran kesenjangan

infrastruktur, literasi digital maupun bisnis, serta faktor budaya sebagai determinan utama adopsi teknologi.

TINJAUAN TEORETIS

E-Business

E-Business (Electronic Business) adalah seluruh aktivitas bisnis yang dijalankan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet. E-business tidak hanya mencakup transaksi jual beli secara online (e-commerce), tetapi juga mencakup berbagai proses bisnis seperti pemasaran digital, pelayanan pelanggan, manajemen rantai pasok, sistem pembayaran digital, dan hubungan antar organisasi. Dalam konteks komunitas marginal, strategi platform e-business berarti bagaimana komunitas tersebut diberdayakan atau mampu menggunakan platform digital untuk meningkatkan bisnis atau kesejahteraannya: misalnya UMKM lokal menggunakan marketplace untuk menjual produk, memanfaatkan media sosial sebagai kanal pemasaran,

Efektivitas strategi e-business di komunitas marginal akan sangat bergantung pada faktor-pendukung seperti: akses infrastruktur, literasi digital/usahawan, dan faktor budaya setempat (misalnya norma sosial, kepercayaan digital, kebiasaan transaksi offline) (Kamila et al., 2025).

Komunitas Marginal

Komunitas marginal (atau kelompok marjinal) adalah kelompok masyarakat yang secara sosial, ekonomi, atau geografis mengalami keterpinggiran (akses terbatas kepada layanan, sumber daya, teknologi, informasi). Contoh: masyarakat di pedesaan terpencil, komunitas miskin perkotaan, kelompok dengan akses TIK. Komunitas marginal sering kali menjadi kelompok terakhir yang menikmati manfaat dari perkembangan teknologi digital akibat keterbatasan infrastruktur dan literasi (Awailiyah et al., 2024).

Kesenjangan Infrastruktur

Indonesia, dengan wilayah yang terbentang luas dari Sabang hingga Merauke dan populasi yang melebihi 270 juta jiwa, menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil dan merata. Salah satu persoalan utama yang masih menjadi perhatian adalah ketimpangan pendapatan yang cukup mencolok antara provinsi satu dengan lainnya, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan ini tetap menjadi penghambat dalam upaya mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan teori *New Economic Geography* (NEG), pembangunan infrastruktur memiliki peran ganda. Di satu sisi, infrastruktur dapat membantu mengembangkan wilayah tertinggal dengan memperkuat konektivitas dan memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi. Namun di sisi lain, jika investasi tidak didistribusikan secara merata, pembangunan infrastruktur justru dapat memperkuat dominasi pusat-pusat ekonomi yang sudah maju. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan infrastruktur perlu dilakukan secara hati-hati agar manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh dan tidak hanya terpusat di daerah yang telah berkembang (Khoerotunnisa et al., 2025).

Pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan) seperti Papua, Maluku, dan Aceh. Ketimpangan dalam penyediaan infrastruktur serta keterbatasan akses pendidikan di daerah-daerah tersebut telah memperlebar kesenjangan sosial, menumbuhkan rasa keterpinggiran, dan bahkan dapat menurunkan semangat nasionalisme masyarakat setempat. Ketimpangan ini tampak nyata melalui masih tingginya tingkat kemiskinan di Papua, pertumbuhan ekonomi Maluku yang belum merata, serta ketergantungan fiskal Aceh terhadap dana otonomi khusus.

Ketidakseimbangan pembangunan tersebut tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi dan sosial, tetapi juga berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat di wilayah 3T untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, termasuk e-business. Keterbatasan infrastruktur digital seperti jaringan internet,

listrik, dan perangkat teknologi membuat pelaku usaha di daerah-daerah tersebut sulit mengakses platform e-business yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka (Ruthshe, 2024)

Pengembangan e-business yang inklusif dapat menjadi solusi konkret untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Melalui investasi pada perluasan jaringan internet, penyediaan fasilitas teknologi, serta peningkatan literasi digital masyarakat, e-business dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang efektif. Platform digital memungkinkan pelaku usaha di daerah terpencil memasarkan produknya secara nasional bahkan global, tanpa bergantung pada infrastruktur fisik yang terbatas. Dengan demikian, e-business bukan hanya sarana transaksi ekonomi modern, tetapi juga sarana pemberdayaan sosial dan pemerataan pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Literasi

Dalam E-business terdapat literasi digital yang merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki untuk memanfaatkan platform e-business secara efektif. Literasi digital mencakup keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat keras dan lunak, kemampuan memahami konten digital, serta memahami keamanan dan privasi dalam transaksi digital. Tantangan utama dalam adopsi e-business di komunitas marginal adalah rendahnya literasi digital, yang menghambat optimalisasi potensi e-commerce, khususnya di daerah terpencil dengan keterbatasan akses infrastruktur digital. Literasi digital yang rendah berkontribusi pada kesulitan komunitas marginal dalam mengelola toko online, memahami strategi pemasaran digital, dan melayani pelanggan secara maksimal.

Selain literasi digital, literasi bisnis juga sangat penting, terutama kemampuan dalam manajemen pemasaran, pengelolaan inventaris, dan pembuatan konten pemasaran yang menarik secara visual. (Nazar & Salsabila, 2024) menegaskan bahwa keterampilan bisnis melalui e-commerce memberi peluang kepada bisnis lokal untuk memperluas jangkauan pasar dengan cara-cara yang inovatif, meskipun masih terdapat hambatan berupa keterampilan dan fasilitas yang terbatas. Strategi pemasaran digital yang efektif, seperti penggunaan konten visual autentik dan interaksi dengan komunitas digital, meningkatkan daya saing UMKM di platform marketplace.

Faktor budaya dan sosial juga memengaruhi adopsi teknologi dan strategi e-business di komunitas marginal. Penyesuaian terhadap norma sosial, kepercayaan, praktik lokal, dan bahasa sangat penting agar teknologi digital dapat diterima dan dimanfaatkan oleh komunitas tersebut. Pentingnya literasi budaya dan keuangan sebagai faktor kunci dalam keberhasilan strategi e-business, terutama dalam konteks fintech syariah yang lebih cocok dengan komunitas marginal yang memiliki karakteristik budaya tertentu. Pemasaran berbasis komunitas dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, namun hambatan budaya konsumsi digital masih menjadi tantangan yang harus diatasi (Nazar & Salsabila, 2024)

Budaya

Budaya merupakan seperangkat pola dasar yang dikembangkan dan dipilih oleh suatu kelompok ketika menghadapi dan menyelesaikan tantangan adaptasi lingkungan dan integrasi internal. Pola-pola tersebut diadopsi sebagai acuan yang dianggap efektif, kemudian diwariskan kepada anggota baru sebagai pedoman perilaku kelompok. Selain itu, budaya juga mencakup segala aspek kehidupan manusia cara berpikir, merasa, mempercayai, dan berusaha yang dipandang layak menurut norma kelompoknya, sekaligus menjadi ciri khas sosial yang membentuk identitas dan persepsi sebuah masyarakat. Pada dasarnya, budaya adalah bentuk kehidupan bersama yang diwariskan antargenerasi melalui pembelajaran, sehingga tercipta cara hidup yang selaras dengan lingkungan sekitar. Dengan demikian, budaya mencerminkan asumsi dasar yang dibagikan dan dipelajari sekelompok individu dalam menghadapi tantangan eksternal maupun internal, serta terbentuk dari tata nilai, tujuan, dan keyakinan bersama yang pengaruhnya dapat diamati dalam kehidupan kelompok tersebut (Kamil, 2022).

Budaya, yang menjadi pola dasar dan cara hidup yang dipelajari serta diwariskan dalam suatu komunitas, memiliki peranan penting dalam menentukan bagaimana anggota komunitas tersebut menyesuaikan diri dengan perubahan dan teknologi baru seperti platform e-business. Dalam komunitas marginal, budaya ini mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan kebiasaan yang membentuk cara komunitas menerima dan mengintegrasikan teknologi digital dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, strategi e-business yang diterapkan pada komunitas marginal harus selaras dengan budaya lokal supaya dapat diterima secara sosial dan membantu mengatasi kesenjangan akibat perbedaan nilai budaya. Pendekatan yang sensitif terhadap budaya akan mendukung proses integrasi internal komunitas dan adaptasi terhadap teknologi digital, sehingga peluang keberhasilan strategi platform e-business di komunitas marginal menjadi lebih besar. Dengan demikian, budaya menjadi dasar yang sangat penting karena memengaruhi cara komunitas belajar, merasakan, dan bertindak dalam menghadapi teknologi baru sesuai dengan nilai dan identitas mereka.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pendapat Bodan dan Taylor (dalam Moleong, 2012: 3), pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu maupun sumber yang diamati. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2006), penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran sistematis mengenai teori serta hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami secara mendalam kesenjangan infrastruktur, literasi, dan budaya e-business pada komunitas marginal.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Wonosari, Kabupaten Deli Serdang, yang merepresentasikan komunitas marginal dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur digital. Subjek penelitian terdiri atas lima informan utama, yakni pelaku ekonomi lokal yang memiliki karakteristik berbeda namun sama-sama terdampak oleh keterbatasan infrastruktur dan literasi digital: pedagang warung sembako (adi), penjahit (Ana), pelaku UMKM kue basah (Ani), mahasiswi (Nila), serta pengojek/pekerja serabutan (Lingga). Informan dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka aktif dalam kegiatan ekonomi dan berpotensi memanfaatkan platform e-business, namun menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan panduan wawancara semi-terstruktur. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan setiap informan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan strategi mereka dalam memanfaatkan atau belum memanfaatkan platform e-business. Teknik ini memungkinkan peneliti membangun kedekatan dengan informan, mengklarifikasi jawaban, serta mengamati konteks sosial-budaya yang melatarbelakangi jawaban tersebut.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui beberapa tahapan, yakni: (1) reduksi data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengelompokkan data mentah berdasarkan tema-tema utama terkait infrastruktur, literasi, dan budaya e-business; (2) penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan kondisi masing-masing informan serta pola-pola yang muncul; dan (3) penarikan kesimpulan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan kerangka teori serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Peneliti juga melakukan *cross-check* dengan referensi teoritis dan data sekunder yang relevan yang diperoleh dari artikel, jurnal, buku laporan penelitian, dan dokumen relevan yang membahas e-business, komunitas marginal, infrastruktur digital, literasi, serta budaya dalam pemanfaatan teknologi, sehingga kesimpulan yang dihasilkan lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber didapat bahwa. Adi sebagai pedagang warung sembako mengalami keterbatasan infrastruktur berupa jaringan internet yang tidak stabil dan hanya memiliki satu perangkat HP yang dipakai bersama keluarga. Literasi digitalnya masih rendah, sehingga belum mampu memanfaatkan platform e-business seperti marketplace dan hanya sebatas menggunakan WhatsApp secara sederhana. Dari sisi budaya, Adi lebih nyaman dengan transaksi tatap muka karena dianggap lebih jelas dan aman, sejalan dengan kebiasaan warga sekitar. Ia berharap adanya pelatihan e-business yang praktis serta perbaikan kualitas jaringan internet agar dapat mulai memanfaatkan penjualan secara online.

Ana sebagai penjahit rumahan menunjukkan minat terhadap e-business, tetapi terhambat oleh keterbatasan pengetahuan dalam memasarkan produk secara digital, seperti pengambilan foto produk, pengelolaan ongkir, dan pengiriman barang. Infrastruktur yang belum optimal (sinyal yang tidak stabil dan perangkat HP dengan memori terbatas) semakin mempersempit ruang geraknya dalam berjualan online. Secara budaya, Ana masih memegang kuat kebiasaan layanan langsung dan interaksi tatap muka dengan pelanggan, terutama dalam proses pengukuran dan tawar-menawar. Ia membutuhkan pelatihan yang dimulai dari tingkat dasar dengan bahasa yang sederhana agar dapat meningkatkan kepercayaan diri untuk masuk ke dunia e-business.

Ani sebagai pelaku UMKM kue basah sudah mulai memanfaatkan media sosial untuk pemasaran, namun masih sangat bergantung pada anaknya dalam pengelolaan akun dan komunikasi dengan pelanggan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi digital antar generasi dalam keluarga. Hambatan infrastruktur, seperti sinyal yang sering hilang dan listrik yang kadang padam, membuat Ani kesulitan merespons pelanggan dengan cepat. Di sisi lain, ia masih merasa khawatir terhadap keamanan transaksi online sehingga lebih memilih sistem pembayaran yang aman seperti COD. Ani berharap adanya pendampingan yang rutin dan berkelanjutan, serta wadah komunitas bagi pelaku UMKM desa untuk saling belajar dan bertukar pengalaman.

Nila sebagai mahasiswa yang melek digital melihat potensi besar e-business untuk mengembangkan produk lokal desa, tetapi menyadari bahwa infrastruktur, literasi digital, dan kepercayaan masyarakat masih rendah. Ia sering berperan sebagai “jembatan digital” yang membantu keluarga dan tetangga dalam menggunakan aplikasi dan platform e-business, namun waktu dan kemampuannya terbatas. Menurut Nila, budaya transaksi tatap muka masih dominan dan mempengaruhi rendahnya kepercayaan terhadap transaksi online. Ia menilai bahwa pelatihan e-business yang ideal harus bersifat praktis, kontekstual dengan usaha warga, melibatkan tokoh masyarakat, dan didukung oleh kebijakan desa serta kerja sama dengan kampus dan platform e-commerce.

Lingga sebagai pengojek dan pekerja serabutan menghadapi hambatan besar dari sisi infrastruktur, terutama kualitas sinyal yang buruk di wilayah tempat tinggalnya dan keterbatasan perangkat HP yang spesifikasinya rendah. Literasi digitalnya masih minim, sehingga belum berani bergabung dengan platform jasa berbasis aplikasi dan hanya menggunakan WhatsApp untuk menawarkan jasa secara sederhana. Ia juga masih dipengaruhi kuat oleh budaya transaksi tunai dan tatap muka, serta merasa khawatir terhadap sistem pembayaran online dan perbankan digital. Lingga berharap adanya perbaikan jaringan internet, pelatihan yang mudah dipahami, serta pengembangan platform jasa yang lebih ramah bagi pekerja informal di desa.

Dapat disimpulkan dari kelima narasumber (Adi, Ana, Ani, Nila, dan Lingga), bahwa kesenjangan infrastruktur, literasi, dan budaya e-business pada komunitas marjinal masih sangat terasa. Seluruh narasumber menyatakan bahwa akses internet di Desa Wonosari belum stabil, sering mengalami gangguan sinyal dan pemadaman listrik, serta keterbatasan perangkat (hanya memiliki satu telepon genggam, memori kecil, dan perangkat yang sudah lama). Kondisi ini menghambat konsistensi mereka dalam memanfaatkan platform digital untuk kegiatan ekonomi.

Dari sisi literasi digital dan literasi bisnis, para narasumber umumnya mengaku belum memahami secara utuh cara mengoperasikan platform e-business, seperti membuat akun marketplace, mengelola pesanan, mengunggah foto produk yang menarik, hingga menghitung ongkos kirim dan mengelola pembayaran non-tunai. Generasi muda seperti Nila berperan sebagai “perantara digital” yang membantu orang tua dan tetangga, namun kapasitas pendampingan masih terbatas dan bersifat informal.

Selain itu, faktor budaya dan kebiasaan lokal menjadi salah satu penyebab utama lambatnya adopsi e-business. Para narasumber menunjukkan kecenderungan kuat untuk mempertahankan pola transaksi tatap muka, dengan alasan kejelasan, rasa aman, dan kepercayaan yang terbangun secara langsung. Kekhawatiran terhadap penipuan online dan ketidakpercayaan terhadap keamanan transaksi digital membuat masyarakat lebih memilih pembayaran tunai dan pertemuan langsung.

Meski demikian, seluruh narasumber melihat bahwa e-business memiliki potensi untuk membantu memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan jika hambatan tersebut dapat diatasi. Mereka menyatakan kebutuhan akan pelatihan yang praktis, berbahasa sederhana, dilakukan secara berulang, serta disertai pendampingan, terutama untuk kelompok pelaku UMKM dan pekerja informal. Mereka juga berharap adanya perbaikan infrastruktur (internet dan listrik) serta dukungan dari pemerintah desa, pihak kampus, maupun lembaga terkait untuk membangun ekosistem e-business yang lebih inklusif bagi komunitas marjinal di desa mereka.

PEMBAHASAN

Efektivitas Strategi Platform E-Business pada Komunitas Marginal

Kemampuan teknologi untuk mengatasi hambatan sosial, geografis, dan ekonomi dalam mengakses layanan menentukan seberapa sukses strategi platform e-bisnis dalam konteks Masyarakat marginal. (Rahmayanti & Moersito Wibowo, 2024), Efektivitas intervensi ini menunjukkan bahwa pelatihan berbasis komunitas dapat meningkatkan partisipasi ekonomi lokal. Namun, efektivitas tersebut tidak hanya ditentukan oleh peningkatan transaksi, tetapi juga oleh sejauh mana platform tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk kemandirian dan pemberdayaan.

(Amin et al., 2025) dan (Yanti et al., 2024) Menekankan bahwa kesesuaian fitur teknologi dan literasi pengguna sangat kritis bagi kesuksesan platform e-business. Ketika para pengrajin dilatih untuk menggunakan pasar daring, misalnya, tingkat penggunaan yang konsisten dan kemampuan untuk menerapkan data penjualan dalam perencanaan bisnis merupakan indikator kesuksesan yang lebih penting daripada jumlah akun yang dihasilkan. Karena mempertimbangkan konteks sosial dan budaya komunitas, metode pelatihan berbasis komunitas telah terbukti lebih sukses daripada paradigma pelatihan *top-down*.

Selain itu, efektivitas strategi juga berhubungan dengan tingkat inklusivitas platform. Penelitian (Kurnia et al., 2025) Menjelaskan bagaimana model literasi digital dapat meningkatkan kemampuan digital dan rasa kepemilikan kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme sosial yang membuat orang merasa terlibat dalam transformasi digital itu sendiri sama pentingnya dengan transfer teknologi dalam kesuksesan e-bisnis. Oleh karena itu, platform e-bisnis yang relevan dengan lingkungan lokal, fleksibel, dan partisipatif bermanfaat bagi populasi yang kurang beruntung.

Kesenjangan Infrastruktur sebagai Hambatan Struktural

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur digital menjadi hambatan dasar bagi kelima narasumber di Desa Wonosari. Adi sebagai pedagang warung sembako, Ani sebagai pelaku UMKM kue basah, dan Lingga sebagai pengojek sekaligus pekerja serabutan sama-sama mengeluhkan kualitas sinyal yang tidak stabil, gangguan listrik yang cukup sering, serta keterbatasan perangkat, misalnya hanya memiliki satu telepon genggam dengan spesifikasi rendah dan harus berbagi dengan anggota keluarga lain. Kondisi ini membuat mereka kesulitan

memperbarui informasi produk, merespon pelanggan secara cepat, maupun bergabung ke platform jasa berbasis aplikasi secara konsisten.

Keadaan tersebut sejalan dengan temuan (Jyanthi & Dinaseviani, 2022) yang menyatakan bahwa ketidakmerataan akses internet dan ketersediaan perangkat keras memperparah kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Temuan (Koswara, 2024) memperkuat hal tersebut dengan menunjukkan bahwa fitur “spasial dan struktural” dari defisit infrastruktur digital Indonesia. Defisit ini bersifat struktural karena terkait dengan strategi investasi telekomunikasi yang terus mengutamakan pusat-pusat ekonomi; bersifat spasial karena terkonsentrasi di daerah pedesaan dan di luar Jawa. Akibatnya, perubahan digital di daerah-daerah yang kurang beruntung umumnya tidak teratur dan tidak berkelanjutan. Dengan demikian, pengalaman Adi, Ani, dan Lingga mengilustrasikan secara konkret bagaimana kesenjangan infrastruktur di Desa Wonosari tidak hanya menghambat adopsi e-business, tetapi juga membatasi peluang mereka untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan melalui kanal digital.

Literasi Digital dan Bisnis sebagai Faktor Kunci Adopsi

Dari sisi literasi digital dan bisnis, kelima narasumber menunjukkan tingkat pemahaman dan keterampilan yang beragam, namun cenderung masih terbatas. Ani, misalnya, sangat bergantung pada bantuan anaknya untuk mengelola akun media sosial, mengunggah foto produk, hingga membalas pesan pelanggan. Ana masih mengalami kesulitan dalam mengambil foto produk yang menarik, mengatur ongkos kirim, dan menyusun format katalog yang konsisten. Bahkan ketika sudah memiliki akun media sosial, pemanfaatannya belum diarahkan pada strategi pemasaran yang sistematis, melainkan hanya sebatas mengunggah foto sesekali ketika sempat.

Dalam konteks ini, Nila sebagai mahasiswa berperan sebagai “jembatan digital” bagi keluarga dan sejumlah tetangga. Ia membantu membuat akun, mengajari penggunaan aplikasi pesan instan, dan sesekali mempromosikan produk tetangga melalui akun pribadinya. Namun, peran ini masih bersifat informal dan tidak berkelanjutan, sehingga peningkatan literasi digital hanya berlangsung sporadis. Temuan ini menguatkan hasil penelitian dari (Rahmayanti & Moersito Wibowo, 2024) dan (Amin et al., 2025) yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan literasi bisnis membuat pelaku UMKM kesulitan memanfaatkan platform e-business secara optimal, bukan semata-mata karena kompleksitas teknologinya, melainkan karena kurangnya pendampingan dan pelatihan yang terstruktur.

Penelitian (Rullah et al., 2025) menawarkan dimensi tambahan yang menekankan pentingnya teknik komunikasi literasi digital. Mereka menunjukkan bahwa pengajaran literasi melalui kuliah formal tidak efektif; sebaliknya, metode yang didasarkan pada pelatihan interaktif, simulasi video, dan cerita lokal jauh lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman. Agar pembelajaran terasa relevan dan bermanfaat, literasi digital harus dihubungkan dengan aspek-aspek sosiobudaya masyarakat.

(Yanti et al., 2024) juga menekankan pentingnya literasi kontekstual, yaitu literasi yang secara langsung berkaitan dengan kebutuhan ekonomi komunitas, seperti mengelola pesanan melalui WhatsApp Business atau mempromosikan barang lokal. Kesenjangan antara kemampuan digital dasar dan penerapan praktis diisi oleh jenis literasi ini. Oleh karena itu, kemampuan untuk secara bersamaan dan kontekstual mengintegrasikan unsur-unsur literasi digital dan literasi bisnis sangat kritis bagi kesuksesan operasional *e-business*.

Faktor Budaya, Kepercayaan dan Cultural Lag

Selain faktor infrastruktur dan literasi, aspek budaya juga memainkan peran penting dalam lambatnya adopsi e-business di komunitas marjinal. Hampir semua narasumber menyatakan lebih nyaman dengan transaksi tatap muka, pembayaran tunai, dan melihat barang secara langsung sebelum membeli. Kekhawatiran akan penipuan, barang tidak sesuai, atau proses pengembalian yang rumit menjadi alasan utama mereka enggan sepenuhnya beralih ke transaksi online. Hal ini

terlihat dari kecenderungan Adi dan Ani yang tetap mengandalkan pelanggan tetap di lingkungan sekitar, meskipun sudah mengetahui keberadaan marketplace dan media sosial sebagai sarana promosi.

Fenomena tersebut menggambarkan adanya *cultural lag* sebagaimana dijelaskan oleh Penelitian (Haris & Marlina, 2023) memperlihatkan bahwa masyarakat pedesaan memiliki *cultural lag* dalam menerima inovasi digital karena masih memegang kuat nilai-nilai tradisional dalam transaksi langsung. Mereka memandang sistem pembayaran internet sebagai berbahaya dan tidak personal karena mereka percaya bahwa kepercayaan dan komunikasi tatap muka merupakan komponen penting dari moralitas ekonomi.

Namun, (Kurnia et al., 2025) membalik pandangan ini dengan menunjukkan menunjukkan bagaimana karakteristik budaya lokal seperti kolaborasi, komunitas, dan keterlibatan dapat menjadi modal sosial digital jika diintegrasikan ke dalam strategi platform. Misalnya, karena memperoleh legitimasi sosial, pelatihan literasi digital berbasis komunitas yang melibatkan pemimpin tradisional atau komunitas lebih diterima secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan budaya dapat meningkatkan efektivitas strategi sambil mengurangi resistensi.

(Agustiawan et al., 2025) dan (Yanti et al., 2024) juga menggarisbawahi pentingnya *cultural alignment* yakni penyesuaian pesan dan metode komunikasi dengan norma lokal. Dalam konteks komunitas marginal, keberhasilan platform digital bergantung pada kemampuan aktor eksternal (pemerintah, akademisi, dan bisnis) untuk menghormati struktur sosial dan simbol-simbol budaya lokal sangat krusial bagi pengembangan platform digital di kelompok yang kurang beruntung. Misalnya, komunikasi yang bersifat individualis cenderung kurang diterima dibandingkan kampanye e-commerce yang mengaitkan keuntungan finansial dengan konsep “kepentingan bersama.” Oleh karena itu, isu budaya merupakan komponen struktural yang memengaruhi kesuksesan transformasi digital, bukan sekadar faktor sekunder. Faktanya, metode yang mengabaikan faktor budaya meningkatkan kemungkinan penolakan teknologi dan memperlebar kesenjangan digital.

Strategi Inklusif Menuju Transformasi Digital Berkeadilan

Integrasi temuan dari berbagai penelitian menghasilkan kerangka strategi inklusif yang dapat memperkuat efektivitas platform e-business bagi komunitas marginal. Pendekatan ini memandang komunitas sebagai fokus utama pengembangan digital, bukan hanya sebagai penerima manfaatnya. Komponen penting pertama adalah dukungan berbasis komunitas. Efektivitas transformasi digital telah terbukti sangat dipengaruhi oleh adanya fasilitator lokal atau duta digital yang memahami konteks sosial dan budaya komunitas. (Kurnia et al., 2025) menunjukkan bagaimana pendekatan bimbingan yang melibatkan masyarakat lokal dapat meningkatkan kepercayaan, mempercepat proses pembelajaran, dan memperkuat kepemilikan program dalam proses digitalisasi. Dengan menerapkan strategi ini, komunitas tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga berperan aktif dalam mempengaruhi ekosistem digital di lingkungan sekitarnya.

Aspek kedua yang sangat penting adalah penguatan infrastruktur adaptif dan kolaboratif. Ketersediaan jaringan internet, perangkat teknologi, dan akses logistik digital merupakan syarat dasar agar strategi e-business dapat berjalan efektif. Penelitian (Koswara, 2024) dan (Fajriah et al., 2024) menyoroti pentingnya kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan komunitas lokal. Dengan bekerja sama, jaringan internet desa dan fasilitas logistik digital dapat dikembangkan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain memperluas jangkauan platform e-bisnis, infrastruktur adaptif membantu mengurangi kesenjangan digital antara wilayah geografis.

Selanjutnya, efektivitas platform e-business sangat dipengaruhi oleh integrasi literasi digital dan bisnis. Kemampuan komunitas untuk memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi secara efektif disebut sebagai literasi digital. Kemampuan untuk mengelola bisnis digital

secara efektif dan berkelanjutan menjadi fokus literasi bisnis. (Amin et al., 2025) menunjukkan bahwa pelatihan yang hanya berfokus pada faktor teknis seringkali gagal menghasilkan perubahan perilaku jangka panjang. Di sisi lain, program yang menggabungkan pendidikan teknologi dengan strategi bisnis digital seperti riset pasar, pengendalian persediaan, dan iklan online dapat memiliki dampak finansial yang lebih besar. Oleh karena itu, mengembangkan kompetensi holistik bagi masyarakat kurang mampu melalui pendidikan digital terintegrasi merupakan langkah yang krusial.

Selain infrastruktur dan literasi, faktor komunikasi berbasis budaya lokal turut menentukan keberhasilan strategi e-business. (Haris & Marlina, 2023) menemukan bahwa masyarakat pedesaan lebih terbuka terhadap strategi komunikasi yang menghormati adat istiadat, nilai-nilai, dan bahasa lokal. Penolakan terhadap teknologi digital seringkali disebabkan oleh strategi komunikasi yang tidak sesuai dengan budaya lokal, bukan karena kurangnya keterampilan. Membangun penerimaan masyarakat terhadap teknologi akan lebih berhasil jika pelatihan dan pesan pendidikan disesuaikan dengan prinsip-prinsip kepercayaan, kejujuran, dan kolaborasi. Pendekatan kultural ini membantu menjembatani dunia tradisional dan digital, menciptakan pemahaman bahwa e-business bukan ancaman terhadap budaya lokal, melainkan alat untuk memperkuat ekonomi komunitas.

Dimensi terakhir dari strategi inklusif ini adalah kemitraan lintas-sektor. Efektivitas platform e-business pada komunitas marginal tidak dapat dicapai hanya melalui intervensi tunggal. (Agustiawan et al., 2025) menegaskan pentingnya kolaborasi antara akademisi, pemerintah, pelaku bisnis lokal, dan perusahaan teknologi besar seperti Shopee, Tokopedia, serta Blibli. Kerja sama ini memungkinkan pembangunan ekosistem digital yang berkelanjutan yang menghubungkan kebutuhan komunitas, kemajuan teknologi, dan kebijakan publik. Pemerintah dapat menyediakan infrastruktur dan peraturan, akademisi dapat berkontribusi dengan mengembangkan model pemberdayaan berbasis riset, dan perusahaan digital dapat menawarkan akses ke pasar yang lebih luas. Sinergi ini menjadi dasar bagi terbentuknya keadilan digital (*digital equity*), di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital terlepas dari latar belakang sosioekonomi atau geografis mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital.

Secara keseluruhan, strategi-strategi tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan model e-business yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi komunitas marginal. Pendekatan yang menekankan keadilan digital tidak hanya mempersempit kesenjangan antara pengguna produktif dan non-produktif, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi lokal. Lebih jauh lagi, platform e-business berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi yang sejati, karena menggabungkan dimensi teknologi, literasi, budaya, dan kolaborasi dalam satu ekosistem inklusif yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap berbagai penelitian yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan strategi platform e-business pada komunitas marginal sangat bergantung pada integrasi tiga determinan utama, yaitu infrastruktur, literasi, dan budaya. Ketiga aspek ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi secara dinamis. Infrastruktur yang memadai menjadi fondasi utama bagi akses dan konektivitas digital; literasi digital serta bisnis berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi; sementara faktor budaya menentukan sejauh mana inovasi dapat diterima dan diadaptasi oleh masyarakat lokal. Tanpa keseimbangan di antara ketiganya, efektivitas strategi e-business akan sulit tercapai literasi tanpa dukungan infrastruktur hanya menghasilkan pemahaman tanpa praktik, infrastruktur tanpa sensitivitas budaya akan menghadapi penolakan, dan budaya tanpa literasi akan menghambat lahirnya inovasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan dan strategi transformasi digital yang bersifat multidimensional, partisipatif, dan inklusif. Masyarakat marginal harus diposisikan bukan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai

subjek aktif yang berperan langsung dalam proses adopsi teknologi dan pengembangan ekonomi digital. Pemerintah, akademisi, dan pelaku bisnis perlu membangun kolaborasi lintas-sektor dalam bentuk pelatihan berbasis komunitas, penyediaan infrastruktur adaptif, serta komunikasi yang berakar pada nilai dan norma lokal. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mewujudkan keadilan digital (*digital equity*), mempersempit kesenjangan antara pengguna digital produktif dan non-produktif, serta memastikan bahwa platform e-business benar-benar berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas sosial, dan kesejahteraan berkelanjutan bagi komunitas marginal di Indonesia.

REFERENSI

- Agustiawan, A., Samsiah, S., Suriyanti, L. H., Ramashar, W., Fionasari, D., Putra, R. S., & Lawita, N. F. (2025). Pemberdayaan ekonomi desa melalui e-commerce: Sosialisasi dan pelatihan untuk optimalisasi peran BUMDes di era digital. *ABDIMAS EKODIKSOSIORA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*, 5(1), 68–73.
- Amin, M., Yesputra, R., Sari, W. A., Marpaung, N., & Parini, P. (2025). Pelatihan e-commerce untuk komunitas pengrajin. *Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa*, 3(2), 448–455.
- Asir, M., Joni, M., Wijayanto, G., Muhajirin, M., & Anwar, M. A. (2024). Program pemasaran berbasis komunitas untuk usaha mikro: Membangun jaringan pemasaran melalui kolaborasi lokal. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 5332–5336.
- Awailiyah, C., Oktaviana, D., & Herlambang, Y. T. (2024). Tantangan dan peluang teknologi dalam dinamika kehidupan di era teknologi. *UPGRADE: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 1(2), 91–96.
- Fajriah, R., Dwiasnati, S., & Jumaryadi, Y. (2024). Pelatihan e-commerce pada masyarakat Desa Pasir Tangerang Banten dalam upaya meningkatkan daya saing penjualan produk UMKM. *Jurnal Sinergi*, 6(2), 28–38.
- Haris, A., & Marlina, M. (2023). Komunikasi digital e-commerce bagi masyarakat perdesaan. *CARAKA: Indonesia Journal of Communication*, 4(1), 7–16.
- Jayanthi, R., & Dinaseviani, A. (2022). Kesenjangan digital dan solusi yang diterapkan di Indonesia selama pandemi COVID-19. *Jurnal IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 24(2), 187–200.
- Kamila, E. R., Andini, A. I. X., & Azzahra, T. (2025). Transformasi digital dan pertumbuhan e-commerce: Dampak, peluang, dan tantangan di era modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(2), 141–145.
- Khoerotunnisa, N., Qolbi, T., Kurniawan, A. A., & Qurratunnisa, A. S. (2025). Pemerataan yang tidak merata: Infrastruktur dan kesenjangan sosial pemicu krisis nasionalisme. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(3), 552–556.
- Koswara, A. (2024). Digitalisasi ekonomi di pedesaan: Mengkaji kesenjangan infrastruktur digital di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 5(3), 180–187.
- Kurnia, N. D., Rekawati, R. P., Nurkhotimah, T. D., & Naffii, A. F. N. (2025). Literasi digital berbasis komunitas: Model penguatan kapasitas TI di wilayah marginal Nganjuk. *TEPI: Jurnal Teknologi Pendidikan dan Industri*, 1(2), 1–3.
- Musyrifah, M., & Saal, A. (2024). Efektivitas platform e-commerce berbasis komunitas dalam peningkatan pemasaran digital untuk UMKM di Sulawesi Barat. *J-Icon: Jurnal Komputer dan Informatika*, 12(2), 176–185.
- Nasila, R., & Napu, I. A. (2024). Strategi baru dalam mendukung kewirausahaan sosial untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. *Journal of Education Research*, 5(4), 4853–4867.

- Nazar, M., & Salsabila, T. (2024). Pemanfaatan potensi e-commerce pada peningkatan keragaman bisnis lokal di Sulawesi Selatan: Perspektif transformasi digital. *Giat: Teknologi untuk Masyarakat*, 3(1), 25–37.
- Rahmayanti, D., & Moersito Wibowo, W. (2024). Transformasi digital: Literasi dan pemberdayaan masyarakat Desa Wajak berbasis teknologi informasi dan komunikasi menghadapi keterbukaan masa kini. *ABDIMAS Terapan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Terapan*, 2(2), 8–26. <https://doi.org/10.59061/abdimasterapan.v2i2.778>
- Rullah, A. D., Silva, F. R., Pratama, E. T. H., & Purwanto, E. (2025). Strategi komunikasi untuk meningkatkan literasi digital di kalangan pemuda. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat*, 2(1), 16.
- Ruthshe, G. (2024). Menjembatani kesenjangan: Menelusuri dampak pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan di 34 provinsi Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(2), 775–784.
- Utami, A. R., & Widiati, E. (2025). Efektivitas digital branding melalui platform e-commerce dalam meningkatkan penjualan produk lokal. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(2), 294–303.
- Yanti, F., Sabir, A., Ridoh, A., Pilitan, R. B., & Putra, T. A. (2024). Sosialisasi pemanfaatan platform digital untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Datar. *BESIRU: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(10), 875–884.